

SUN'IY INTELLEKT VA IJTIMOY TARMOQLAR TILINING KOGNITIV MODELI

Umaraliyeva Dilnoza Shukurjon qizi

Termiz davlat universiteti, magistranti

e-mail: dilnozaumaraliyeva802@gmail.com

+998948219499

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19273606>

Annotatsiya: Mazkur tezisda sun'iy intellekt texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar tilining o'zaro ta'siri kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda algoritmik muhitda shakllanayotgan til birliklari, ularning inson tafakkuriga ta'siri hamda yangi kognitiv model sifatidagi xususiyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, sun'iy intellekt, ijtimoiy tarmoqlar, diskurs, multimodallik, iqtisodiylik, assotsiativ tafakkur, algoritmik boshqaruv, tafakkur modeli, filter bubble.

Zamonaviy tilshunoslikda kognitiv yondashuv tilni inson tafakkuri bilan uzviy bog'liq hodisa sifatida talqin etadi. Bu borada J. Lakoff va M. Jonson konseptual metafora nazariyasida til inson tafakkurining aks ettiruvchisi ekanligini ta'kidlaydi.¹

Raqamli davrda esa ijtimoiy tarmoqlar va sun'iy intellekt tizimlari ushbu jarayonni yangi bosqichga olib chiqdi.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar nafaqat kommunikativ platforma, balki insonning kognitiv faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omilga aylangan. Shu sababli ijtimoiy tarmoqlar tilini sun'iy intellekt bilan bog'liq holda o'rganish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Sun'iy intellekt asosida ishlovchi algoritmlar foydalanuvchiga mos kontentni tanlab berish orqali uning axborotni qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu holat E. Pariser tomonidan ilgari surilgan “filter bubble” konsepsiyasi bilan izohlanadi, ya'ni foydalanuvchi faqat o'z qarashlariga mos axborotni ko'rishga moyil bo'ladi.

Kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan ijtimoiy tarmoqlar tili quyidagi xususiyatlarga ega:

1. **Multimodallik** — bunda ma'no faqat matn orqali emas, balki bir nechta kommunikativ vositalar (matn, tasvir, video, ovoz va emoji) birgalikda ishlashi orqal hosil bo'lishidir. Kognitiv nuqtayi nazardan, inson miyasi turli signallarni birlashtirib tez va to'liqroq idrok qiladi. Masalan, sayohatga borganini bildirmoqchi, matn va rasm orqali qanday dam olgani, qanday muhit bo'lgani aniq tasavvur qilinadi.
2. **Iqtisodiylik** — qisqartmalar va belgilar orqali tezkor fikr ifodalanadi. Masalan, “OMG” = “Oh My God” — hayrat yoki ajablanishni bildiradi.
3. **Assotsiativlik** — memlar va vizual obrazlar orqali tez idrok yuzaga keladi. Bir belgi yoki rasm butun bir vaziyat yoki emotsiyani onga tez yetkazadi va obrazli idrokni shakllantiradi. Mem: charchagan talaba rasmi va “Imtihondan keyingi holat” yozuvi. Foydalanuvchi bir qarashda “charchoq, stress, kulgi” kabi bir nechta fikrni birdaniga idrok qiladi. Stikerlarni ham bunga misol qilish mumkin.
4. **Algoritmik boshqaruv** — bu kontentni sun'iy intellekt orqali tanlash va foydalanuvchiga moslashtirish jarayoni. Masalan, Instagram Reels yoki TikTok feedi foydalanuvchi ko'proq

1 Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 1980.

tomosha qiladigan mavzular asosida tartiblanadi. Algoritmik boshqaruv foydalanuvchi tafakkurini yo'naltiradi, axborotni samarali qabul qilishga yordam beradi va “filter bubble” fenomeni orqali ma'lum konseptual muhit yaratadi.

D. Kanemanning “Tez va sekin fikrlash” nazariyasiga ko'ra, inson tafakkuri ikki tizim asosida ishlaydi.² Ijtimoiy tarmoqlardagi tezkor va vizual kontent, asosan,

“tez fikrlash” tizimini faollashtiradi, bu esa chuqur tahlil qilish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keyingisi esa “sekin fikrlash” mantiqiy fikrlashni talab qiladi.

Bundan tashqari, Teun A. van Dik diskurs nazariyasida til va ong o'rtasidagi bog'liqlikni ijtimoiy kontekstda izohlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda shakllanayotgan diskurs esa aynan sun'iy intellekt vositasida yo'naltiriladi.

Sun'iy intellekt tizimlari, xususan chatbotlar, inson nutqiga yaqin bo'lgan sun'iy diskursni yaratadi. Bu jarayon “sun'iy kognitsiya” tushunchasini yuzaga keltirib, til va tafakkur o'rtasidagi an'anaviy chegaralarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar tili integratsiyasi natijasida yangi kognitiv model shakllanmoqda. Ushbu model inson tafakkuri, idrok jarayoni va kommunikativ faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kognitiv tilshunoslik doirasida bu hodisani o'rganish kelajakda til, ong va texnologiya o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980.
2. Pariser, E. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. – New York: Penguin Press, 2011.
3. Kaneman, D. *Thinking, Fast and Slow*. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
4. Teun A. van Dijk, T.A. *Discourse and Context*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
5. Boyd, D. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. – Yale University Press, 2014.
6. Fillmore, C.J. “Frame Semantics” // *Linguistics in the Morning Calm*, 1982.
7. <https://in-academy.uz>
8. <https://zenodo.org>
9. <https://research.nordicuniversity.org>
10. <https://cdn.uza.uz>

2 Kaneman, D. *Thinking, Fast and Slow*. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.